

国考之资料分析

DOI 10.5281/zenodo.7500772

前言

首先，有几个数据需要提前记录：

- B：现期值
- A：基期值
- R：增长率
- X：增长量

四则运算

高位叠加

与记忆中的列竖式作加法顺序相反，高位叠加是从高位加起，抓住问题的主要矛盾。非精确求和和没有选项可以参考时可以使用高位叠加

列式： 万 千 百 十 个

$$\begin{array}{r} 01 \\ 20 \\ 19 \\ 18 \\ \hline 3208 \end{array}$$

适合：非精确题目

适用范围：求比重、合计多少、

“21” “12”分段法

将三位数的减法分为“21”或者“12”两段，并尽可能保证不需要借位

如 519-127：

个位：9>7，百位+十位：51>12；我们可以将减法进行分段计算，百位+十位为一段“2”，个位为一段“1”

则个位 = 9-7=2；百位+十位 = 51-12=39；将数据回归原位，答案=392

整数基准值法

被减数-减数= (被减数-基准值) + (基准值-减数)

如 $632-588$:

十位+个位中的3 2均小于 8 8; 因此可以加入基准值, 将减数588向上取整为600, 则

$$632 - 588 = (632 - 600) + (600 - 588) = 44$$

小分互换

若乘法中有某个乘数可以近似转化为某个常见分数, 我们可以将多位数乘法转华为简单的除法计算

常见百分化分数:

$1/2 = 50\%$	$1/7=14.3\%$	$1/12=8.3\%$	$1/17=5.9\%$
$1/3=33.3\%$	$1/8=12.5\%$	$1/13=7.7\%$	$1/18=5.6\%$
$1/4=25\%$	$1/9=11.1\%$	$1/14=7.1\%$	$1/19=5.3\%$
$1/5=20\%$	$1/10=10\%$	$1/15=6.7\%$	$2/7=28.6\%$
$1/6=16.7\%$	$1/11=9.9\%$	$1/16=6.3\%$	$3/7=42.9\%$

如 $464*25\%$:

$$25\% = 1/4, \text{ 则 } 464 * 25\% = 464/4 = 116$$

如果遇到不是那么整的数值, 如 $464 * 12.1\%$, 则可以考虑将12.1%化为11.1% + 1%之后转成 $\frac{464}{9} + 4.64 \approx 56.2$

凑整拆分

将乘数拆分为“2或5”等容易计算的数字组成

如 $464*48\%$:

$$464 * 48\% = 464 * (50\% - 2\%) = 464/2 - 464 * 2\% = 232 - 9.28 = 222.72$$

预估拆分法

将被除数由大到小拆成几部分分别计算, 通过逐步分解, 从而得到结果。

例1:

$$\frac{715}{729} = \frac{729-14}{729} = 1 - \frac{14}{729} \quad \text{由于, } \frac{14}{729} = 2\%, \quad \text{因此 } \frac{715}{729} = 98\%$$

例2:

$$\frac{247}{532} = \frac{266-19}{532} = 50\% - 4\% = 46\%$$

例3:

$$\frac{335}{831} \text{ 大体可以看出, 约}40\%, \text{ 因此}40\% * 831 = 332, \frac{335}{831} = \frac{332+3}{831} = 40\% + 0.4\% = 40.4\%$$

使用规则:

- 如果分数大小接近1 (分子分母相差不大) 可以先用100%减去、加上
- 如果分子在分母的50%附近, 先拆出50%
- 如果分子在分母的50%-100%之间且不好预估, 先拆出50%, 之后继续计算
- 如果分母接近500或1000, 可以直接根据分子判断分数大约的百分比
- 在不满足上述情况下, 可以根据首位比值或分子前两位与分母首位比值, 拆出其它特殊分数 (如: 1/3、1/4、1/6、1/7、30%、40%、70%等)

“415”份数法

将数量关系转化为份数比例关系, 从而简化计算。一般来讲, 将现期B和增长率R为已知量的前提下, 可以使用415份数法快速获得基期A与变化量X的数值

例如: 增长率为25% ($\frac{1}{4}$), 为了方便计算, 可以将基期设为4份, 变化量 $X=AR=1$ 份, 现期为基期和变化量之和, 为5份。则基期、变化量、现期的份数分别为4、1、5

使用时机: 增长率R在一个分数附近

例:

今年工资456, 比去年降低了12.5%, 则去年工资是多少?

$-12.5\% = -\frac{1}{8}$, 则对于“415”份数来讲, 现期为7份, 增长量为-1份, 基期为8份, $\frac{456}{7} \approx 65$, 则基期为“7+1”则为 $65 + 456 = 521$

假设分配法

现期、基期、增长量成一定比例, 且现期=基期+增长量, 通常通过假设基期、增长量来分配现期, 多退少补, 逐步趋于正确的基期和增长量。

核心公式:

- $B=A+X$ ——剩余分配= $B-A-X$
- $A=B/(1+R)$ ——A: X: B=x: 100: 100+x
- $X=AR$
 - $R>0$ ——ABX同号, 且 $A<B$
 - $R<0$ ——AB与X异号, 且 $A>B$

其结构图大致如下:

左边分支为基期值，右边分支为增长量，中间剩余分配值为基期值与增长量和现期的差（基期和增长量的数值为假定）

由于大部分情况下知道现期、增长量的值，求基期的情况较多，因此，以下为两个例子

例1 ($0 < x < 10\%$) :

假设现期量为 5362，增长了 8%，求基期or增长量：

假设基期量为 5000，其 8% 为 400， $5000+400=5400$ ，与 5362 相差 38，因此中间位置写 -38，两侧分别写 5000 和 400，之后将 -38 看作 -40，以 $40 \times 8\% = 3$ ，填入右侧，则左侧值为 $38-3=35$ 。因此基期值为 4965，增长量为 397

例2 (x>10%) :

假设现期量为 402，增长了 16%，求基期or增长量:

假设基期量为 300，其增长量为 $300 \times 16\% = 48$ ，因此可以得到剩余量为 $402 - 300 - 48 = 54$ ，由于增长量为 16%，近似约等于可以看成 16.7%，为 $\frac{1}{6}$ ，则增长一份的量为 $\frac{54}{7} \approx 8$ ，则增长量为 8，基期量为 46。因此基期为 346，增长量为 56

在第二步的时候使用“415”方法，第一步使用误差较大，可能会导致无法选择合适数据

例3 (x<0) :

假设现期量为456，减少了7%，求基期or增长量:

假设基期量为500，则增长量为-35，剩余量为 $456 - 500 - 35 = -9$ ，之后使用 $-9 \times -7\%$ 可以得到约等于1，则前面为-10

